

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20760840>

Ma'naviy tarbiyada madaniyat va san'atning o'рни

Soliyev Abdusalom Raximovich –
Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi
E-mail: soliyev19633@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ma'naviy tarbiya jarayonida madaniyat va san'atning o'рни ilmiy-pedagogik jihatdan tahlil qilingan. Shaxsning ma'naviy-axloqiy rivojlanishida madaniy qadriyatlar, badiiy san'at turlari hamda estetik tarbiyaning ta'siri yoritilgan. Madaniyat va san'at vositalarining yosh avlod ongiga ta'siri, ularning axloqiy qarashlari va dunyoqarashini shakllantirishdagi ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, ta'lim tizimida madaniyat va san'at integratsiyasining pedagogik imkoniyatlari tahlil qilingan.*

***Kalit so'zlar:** ma'naviyat, tarbiya, madaniyat, san'at, estetik tarbiya, qadriyat, shaxs rivojlanishi.*

Роль культуры и искусства в духовном воспитании

***Аннотация.** В данной статье с научно-педагогической точки зрения анализируется роль культуры и искусства в процессе духовного воспитания. Освещается влияние культурных ценностей, различных видов художественного искусства и эстетического воспитания на духовно-нравственное развитие личности. Раскрывается значение средств культуры и искусства в формировании мировоззрения и нравственных взглядов подрастающего поколения. Также анализируются педагогические возможности интеграции культуры и искусства в системе образования.*

***Ключевые слова:** духовность, воспитание, культура, искусство, эстетическое воспитание, ценность, развитие личности.*

The Role of Culture and Art in Spiritual Education

***Annotation.** This article analyzes the role of culture and art in the process of spiritual education from a scientific and pedagogical perspective. It highlights the influence of cultural values, different forms of artistic expression, and aesthetic education on the spiritual and moral development of the individual. The significance of culture and art in shaping the worldview and moral attitudes of the younger generation is revealed. The pedagogical possibilities of integrating culture and art into the education system are also analyzed.*

***Keywords:** spirituality, education, culture, art, aesthetic education, value, personal development.*

KIRISH

Ma'naviy tarbiyada madaniyat va san'atning o'rnini juda muhim va ko'p qirrali. Madaniyat va san'at insonlarning ma'naviy va axloqiy rivojlanishida katta o'rin o'ynaydi. Madaniyat va san'at xalqning hayot ko'rishini, uning qadriyatlarini, urf-odatlarini va axloqiy me'yorlarini ifodalaydi. Qo'shiqlar, she'rlar, ranglar, haykallar, teatr va boshqa san'at turlari insonlarga nodir bilimlarni va hayotning chuqur ma'nosini tushunishga yordam beradi. Bu orqali ular xalqning ma'naviy qadriyatlari bilan tanishadilar. San'at insonlarga estetik huzur va emotsional taassurot olib keladi. Musiqa, adabiyot, tasviriy san'at va teatr insonlarning ichki dunyosiga kirib, ularning his-tuyg'ularini va ruhiy holatlarini shakllantiradi. Bu his-tuyg'ular insonning ma'naviy holatini yaxshilashga yordam beradi. Madaniyat va san'at axloqiy me'yorlarni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Har bir san'at asari o'z ishlatilgan qiyofalar, syujetlar va tartiblar orqali insonni yaxshi va yomon, haqiqat va yolg'on, adolat va noto'g'rilik kabi qadriyatlar haqida o'ylanishga undaydi. Madaniyat insonlarga har tomonlama to'g'ri va axloqiy hayotga yo'l ko'rsatadi. San'at, shuningdek, jamiyatning ma'naviy hayotini boyitib, xalqni birlashtiradi. San'at orqali insonlar o'rtasida tushunish, hurmat va mehr-muhabbatni shakllantirish mumkin. Bu xalqning ijtimoiy, siyosiy va madaniy taraqqiyotiga hissa qo'shadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

San'at insonni ijodiy va intellektual jihatdan rivojlantiradi. San'atga bo'lgan qiziqish, yangicha fikrlash, yangi g'oyalar va ijodiy ko'nikmalarni rivojlantirishga olib keladi. Bu, o'z navbatida, insonni umumiy ma'naviy darajada rivojlantirishga yordam beradi. Ma'naviy tarbiyada madaniyat va san'atning o'rnini shundaki, ular insonning ichki dunyosi va jamiyat bilan munosabatlarini shakllantirib, hayotga bo'lgan turmush qarashlarini o'zgartirishga yordam beradi. Bu orqali inson nafaqat axloqiy, balki estetik va ijodiy jihatdan ham rivojlanadi. Inson tarbiyasida madaniyat va san'atning o'rnini juda muhim, chunki ular insonning ma'naviy va axloqiy rivojlanishida muhim o'rin o'ynaydi.

Madaniyat va san'at insonlarning dunyoqarashini shakllantiradi, ularning ichki dunyosiga ta'sir etadi. Masalan, adabiyot, musiqa, rangtarsan'at, teatr va kino orqali insonlar turli hayot hodisalari va o'rtadagi munosabatlarni tushunishga, ularning ma'naviy qadriyatlariga, hayotning chuqur ma'nolarini his qilishga o'rganadilar. Bu orqali insoniy qadriyatlar, adolat, xayr-duxtlik, muhabbat va yomonlikka qarshi kurashish kabi tushunchalar qalbg'a kirib, insonni o'zini va boshqalarni to'g'ri tushunishga olib keladi. Madaniyat va san'at insonlarga to'g'ri va noto'g'ri, yaxshi va yomonni ajratishda yordam beradi. Madaniy asarlar, masalan, dramalar, she'rlar va xikoyalar turli axloqiy muammolarni ko'rib chiqib, ularning hal etilishi orqali axloqiy tarbiyani biriktiradi. Bunday asarlar insonlarning haqiqat, adolat, insof, mehr-muhabbat, e'tiqod va boshqa asosiy axloqiy qadriyatlarini his qilishga undaydi. San'atning kuchli ta'siri insonning ichki dunyosiga kirib, uning his-tuyg'ularini shakllantiradi. Masalan, musiqa, rasm, adabiyot va teatr orqali insonlar turli xislatlarni — g'am, xursandchilik, qayg'u, shodlikni sezadilar. Bu his-tuyg'ularni anglash va ularni boshqarish, o'zi va boshqalarga nisbatan empatiyani rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Madaniyat va san'at insonlarning ijodiy fikrlashini va intellektual rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Madaniyat orqali insonlar turli bilimlar, to'g'ri va yomon orasidagi shiddatli to'qnashuvlar va ijodiy yondashuvlar bilan tanishadilar. Bu, o'z navbatida, ularning fikrlash, tahlil qilish va muammolarni yechish qobiliyatlarini oshiradi. Madaniyat va san'at insonni nafaqat shaxsan, balki ijtimoiy jihatdan ham rivojlantiradi. Ular jamiyatdagi umumiy qadriyatlarga, umumiy manfaatlar va birdamlik hissini shakllantiradi. San'at orqali insonlar o'z his-tuyg'ularini va muhabbatini boshqalar bilan o'rtaqlashishni, jamiyatdagi ijtimoiy muammolarga e'tibor qaratishni o'rganadilar. Madaniyat va san'at, shuningdek, milliy va xalq tarbiyasining shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Ularning orqali insonlar o'z milliy qadriyatlari, an'analar va tarixi merosini anglaydilar. Bu, o'z navbatida, o'z xalqiga, tiliga va madaniyatiga hurmatni va muhabbatni

tarbiyalaydi. Shuning uchun, madaniyat va san'at inson tarbiyasining ajralmas qismi bo'lib, ular nafaqat shaxsni, balki butun jamiyatni ma'naviy, axloqiy va ijtimoiy jihatdan rivojlantirishga yordam beradi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Ma'naviy tarbiya insonlar hayotida hamisha bosh mavzu bo'lib kelgan. Chunki ma'naviyatsiz inson bo'lmaydi. Ba'zi bir insonni ma'naviyati yuksakroq, ba'zisini pastroq bo'ladi. Ya'ni har bir shaxs, har bir oila, har bir jamoa va hatto har bir kasb egasining o'ziga xos shakllangan ma'naviyati bo'ladi. "Ma'naviyat" so'zi arabcha so'z bo'lib, "ma'no" fe'ldan olingan ruh, ong, idrok, ruhiy holat, dadillik jasorat, xususiyat, mohiyat, g'amxo'rlik, did kabi bir qancha ma'nolarni anglatadi. Ma'naviyat – insonning ma'lum darajadagi jismoniy, aqliy, axloqiy va ruhiy balog'ati va dunyoqarashini ifodalovchi tushunchadir. Ma'naviyat tushunchasi o'z ichiga madaniyat, ma'rifat va mafkura tushunchalarini singdirdi, u ancha keng ma'noni qamraydi. Ma'naviyat inson hali xat-savodli, ma'rifatli, madaniyatli bo'lib ulgurmasdan oldinroq uning tili, ongi, tafakkuri bilan dunyoga keladi. Ma'naviyat va madaniyat egizak hamda mushtarak tushunchadir. Insonda ong shakllanib, tilning paydo bo'lishi madaniyatning ilk qadamlari sanaladi. Odamlar hali ma'rifatli bo'lmasdan, avval, rasm chizishlari, kuy va ashula aytishi, diniy rasm-rusumlarni bajo keltirishning o'zi madaniyatning dastlabki shakllanishi va rivojlanishidan darak beradi. So'ngra insoniyat o'z tarixiy taraqqiyot yo'liga tushib olgach, asta-sekin ma'rifatli bo'la boshlaydi va madaniyatning yuksak pog'onalariga ko'tariladi. Bu jarayon, shubhasiz ma'ngaviyatni madaniyat va san'atdan, ma'rifatdan ajralmagan holda birga va o'zaro aloqadorlikda bo'lishini, ma'lum dunyoqarash bilan mustahkamlanishini taqazo etadi. Inson borki, uning ma'naviyati bor, bu ma'naviyat uning madaniyati, ma'rifati va ma'lum darajada mafkuraga, dunyoqarashga e'tiqodini belgilaydi.

Insoniyat tarixiga nazar tashlansa barcha davrlarda madaniyat va san'at ana shu davr g'oyasiga, mafkurasiga hizmat qilib kelgan. Buning sababi hukmron mafkuraning madaniyat va san'at ustidan o'tkazgan tazyiqidir. Buning oqibatida butun bir xalqlar o'z madaniyatlarini to'la namoyon qilishga imkon topa olmaganlar. G'oyalar kurashi silsilasida shunday bir g'oya borki, bu milliy g'oya bo'lib, bu g'oya har bir millatning ongi va tafakkurining mahsuliga aylanadi. Ya'ni shu millatning o'zi anglashi, ma'naviy merosini avaylab asrashi, milliy madaniyati va san'atiga munosabati, milliy urf-odatlariga bo'lgan hurmati va unga amal qilishi singari qator tamoyillarda o'z aksini topadi. Xalqimiz ma'lum bir muddatda totalitar tuzum deb atalmish "sotsialistik realizm" g'oyasi ta'sirida o'zlarining g'oyasiga, madaniyat va san'atning to'liq namoyon qilishlariga imkon topolmadilar, lekin o'zligini yo'qotmadilar. Milliy tafakkurini, ajdodlardan qolgan ma'naviy boyliklarini, o'z dinlarini saqlab qoldilar. Madaniy meroslarini, milliy san'atlarini barcha iurlarini hozirgi va kelgusi avlod uchun asrlar silsilasidan olib o'tdilar va bugungi muborak mustaqillik kunlariga yetib keldilar. Manda endi xalqimiz ongiga barkamol inson tarbiyasida asosiy mezon bo'lgan ma'naviy madaniyatni, madaniyat va san'atning o'rnini va uni milliy istiqloq g'oyasi ruhida singdirishni asosiy omil deb bilmoqdalar.

Bugungi kunimizda ma'naviy tarbiyada madaniyat va san'atning, ma'rifatning o'rnini e'tirof etgan holda, bu yo'lda asosiy manba sanalmish madaniyat va san'atning targ'ib qilish tamoyillariga alohida e'tiborni qaratish zarur. Sharq miniatura san'ati, ijrochilik san'atining o'lmas merosi maqomlarimiz, an'anaviy mumtoz musiqamiz, mumtoz adabiyotimizning o'lmas asarlari, komil inson tarbiyasida, ma'naviy tarbiyada muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Biz ulug' ajdodlarimizning ma'naviy boyliklarini o'rgana borganimiz sari ularga yaqinlik sezamiz. Bularning barchasi bizni komillikka yetaklaydi, ma'naviy tarbiyamizni, fikrimizni boyitadi, kelajakka ishonch bilan qarashga undaydi. Ma'naviy boylik insonning o'zida, ongida, fikrida mujassamlangan tafakkur mezonini sanaladi. Insonni madaniyatga qancha ehtiyoji bo'lsa, ma'naviyatga ham shuncha ehtiyoji bor, ma'naviyat insonning ichki ehtiyoji, ko'ngil bilan bog'liq tushuncha. Ma'naviyat o'z ichiga mafkurani, dunyoqarashni

oladi. Inson borki uning ma'naviyati bor, bu ma'naviyat uning madaniyati, ma'rifati va ma'lum mafkuraga, dunyoqarashga e'tiqodini, belgilaydi. Madaniy taraqqiyot jarayonida turli sohalarida axloqiy madaniyat, falsafiy madaniyat, badiiy madaniyat degan tushunchalardan keng foydalaniladi.

XULOSA

Madaniyatning eng murakkab, insoniy qobiliyatlarni, talantni, uning ijodiy imkoniyatlarini ifodalovchi shaklli ma'naviy madaniyat bo'lib, u ijtimoiy ongini san'at, axloq, falsafa, sotsiologiya kabi turlarni o'z ichiga oladi. Bularning har biri o'ziga xos olamdir. Masalan badiiy madaniyat merosini olaylik. Badiiy meros, avvalo, xalq og'zaki ijodini o'z ichiga oladi. Bunda xalq og'zaki ijodi yetakchi o'rinni egallaydi. Chunki u faqat badiiy ijod bo'lib qolmasdan, balki har bir xalqning ma'naviy taraqqiyotida muhim bosqichni ham tashkil etadi. Xalq musiqasi, o'yinlari va havaskorlik san'atining boshqa turlari badiiy merosda katta o'rin egallaydi va har bir xalq san'atining rivoji uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2017 yil 28-iyuldagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko'tarish to'g'risida"gi Qarori. Xalq so'zi gazetasi. 2017 yil 29 iyul.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2019 yil 3-maydagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori. Xalq so'zi gazetasi. 2019 yil 4 may.
3. Asqar Feruza. Musiqa va inson ma'naviyati. –Toshkent: O'zbekiston milliy Ensiklopediyasi, 2000. -81 bet
4. Inomova M. Oilada bolalarni ma'naviy axloqiy tarbiyalashda milliy qadriyatlar. Toshkent: Fan, 1999.